

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846834>

УДК 517.518.8

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Л.И. Судакова,

магистрант 3 курса, напр. «Юриспруденция»,

Н.К. Рудый,

научный руководитель,

д.ю.н., доц., проф. кафедры УПиУП,

ФГБОУ ВО «ЗабГУ»,

г. Чита, Россия

Аннотация: В статье рассматриваются проблемные аспекты назначения и исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. В настоящее время наша страна находится в процессе модернизации, внедрения рыночной экономики, обмена и интеграции со странами мира. Однако вместе с этим социальная ситуация все более усложняется, преступность растет, преступное поведение становится все более опасным, особенно с каждым годом количество преступников и количество дел о преступлениях иностранных граждан и лиц без гражданства выявляют признаки значительного увеличения. Чтобы ограничить и снизить уровень преступности, которая показывает признаки роста, государство принимает меры по пропаганде, просвещению и распространению закона среди всего населения, в частности среди иностранных граждан и лиц без гражданства. В исследовании представлен анализ зарубежного опыта наказаний, не связанных с изоляцией от общества, предлагается использовать данные меры для создания наиболее эффективной системы исполнения наказаний для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ключевые слова: лицо без гражданства, апатриды, альтернативный вид наказания, проблемы исполнения наказаний, изоляция от общества

PROBLEMS OF EXECUTION OF PUNISHMENTS NOT RELATED TO ISOLATION FROM SOCIETY IN RELATION TO FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PERSONS

L.I. Sudakova,

3-year undergraduate student, ex. "Jurisprudence"

N.K. Rudy,

Scientific Director,

Doctor of law, Associate Professor, Professor of the Department of criminal law

and criminal procedure,

FSBEI HE "ZabGU"

Chita, Russia

Annotation: The article discusses the problematic aspects of the appointment and execution of punishments not related to isolation from society in relation to foreign citizens and stateless persons. Currently, our country is in the process of modernization, introduction of a market economy, exchange and integration with the countries of the world. However, at the same time, the social situation is becoming more complicated, crime is growing, criminal behavior is becoming more dangerous, especially every year the number of criminals and the number of cases of crimes of foreign citizens and stateless persons reveal signs of a significant increase. In order to limit and reduce the level of crime, which shows signs of growth, the State takes measures to promote, educate and disseminate the law among the entire population, in particular among foreign citizens and stateless persons. The study presents an analysis of the foreign experience of punishments not related to isolation from society, it is proposed to use these measures to create the most effective system of execution of punishments for foreign citizens and stateless persons.

Keywords: stateless person, stateless persons, alternative type of punishment, problems of execution of punishments, isolation from society

Ежегодно возрастает уровень достижений науки и техники, что в свою очередь актуализирует сознание и деятельность человека в рамках отдельной социально-правовой и культурной формации, соответственно происходит повышение уровня потребностей людей, что определяет постоянное поступательное развитие и качественное обновление общественных отношений, создающих необходимость их правовой защиты от общественно опасных посягательств. Преступная деятельность (поведение) человека тем и отличается, что представляет собой опасность для общественных интересов [1]. Как и любая человеческая деятельность,

преступная подразделяется на психическую и физическую составляющие. Любое преступление, являясь их симбиозом, в реальном мире проявляется своей физической – внешней, так называемой объективной стороной. В последние годы возрастает количество преступлений и правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства.

В 2020 году российские власти заявили о готовности решать проблемы апатридов, в частности, разобраться со сроками и законностью их размещения в лагерях для депортации, улучшить условия в этих учреждениях. А также предусмотреть простой механизм легализации лиц без гражданства после их выхода из специальных учреждений временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ). Более того, обещано, что РФ в ближайшее время может ратифицировать Европейскую конвенцию о гражданстве и статусе апатридов 1997 года. Сейчас в России до 100 тыс. апатридов, оказавшихся вне закона. Они не могут официально трудоустроиться или получить медицинскую страховку.

Международные акты запрещают преследование любого лица без гражданства, ходатайствующего о получении гражданства, даже если человек нарушил иммиграционные правила. Но в этих случаях миграционные службы либо не проводят процедуру установления личности, либо продлевают эту процедуру на неопределенный срок [2].

Сама по себе процедура идентификации по-прежнему вызывает нарекания у экспертов, допустим, она не предусматривает выдачи документа типа паспорта. Хотя МВД ранее заявляло, что лицам без гражданства будут выдаваться удостоверения личности, дающие им право на легализацию. На практике же это пока выглядит так: производится выдача временного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ. Срок действия документа устанавливается произвольно – от одного до шести месяцев, обращения лиц без гражданства, ходатайствующих об увеличении срока, отклоняются. Дело еще и в том, что это самим апатридам приходится доказывать, допустим, отсутствие гражданства другой страны. Кроме того, заявления людей без гражданства часто отклоняются миграционными органами на том основании, что у них нет документов, подтверждающих их приезд и проживание в РФ [3].

Россия не является исключением и на её территории проживают люди без гражданства. Главной причиной наличия людей без гражданства в России эксперты называют распад СССР. Ключевая проблема апатридов – это невозможность войти в процесс легализации, ведь нынешнее законодательство приравнивает тех же бывших жителей Советского Союза к обычным иностранцам. Сейчас единственной льготой, которую они получают в рамках так называемой ускоренной процедуры натурализации, является более короткий срок временного проживания.

Вопрос о надлежащей сфере действия закона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства остается актуальным и трудным. Какие новые уголовные запреты следует ввести, а какие существующие запреты следует расширить, сузить или отменить? Поскольку все нормы в Российской Федерации создаются или могут быть изменены законом, этот вопрос в первую очередь адресован законодательной власти. Однако когда суды призваны толковать сферу действия законов, они иногда рассматривают аналогичные вопросы либо в силу предполагаемого законодательного намерения, либо в рамках государственной политики или (очень редко) конституционного толкования. Полиция, прокуратура и другие сотрудники правоохранительных органов также иногда сталкиваются с этими проблемами, когда решают, как интерпретировать и применять существующие законы в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства [4-5].

Как следует из ч. 1 ст. 2.6 КоАП РФ иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на территории РФ административные правонарушения, подлежат административной ответственности на общих основаниях. Иностранцы граждане и лица без гражданства могут быть привлечены к административной ответственности в случае совершения на территории РФ административных правонарушений.

По смыслу ч. 1 ст. 56 Уголовного кодекса Российской Федерации при наличии обстоятельств, препятствующих назначению наказания в виде лишения свободы, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а так же лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории Российской Федерации, по статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, в санкциях которых предусмотрено только лишение свободы и ограничение свободы, следует назначать более мягкое наказание, чем предусмотрено соответствующей статьей.

Поскольку наказание в виде обязательных либо исправительных работ предполагает привлечение иностранного гражданина к труду на территории РФ, поэтому возможность назначения такого наказания имеется только в случае наличия у него основного места работы и постоянного места жительства [6].

Таким образом, в случае отсутствия у иностранного гражданина разрешения на временное проживание и работу в Российской Федерации, судом не может быть назначено ему наказание в виде обязательных либо исправительных работ. В таком случае имеется альтернативный вид наказания в виде штрафа [6].

Рассмотрим примеры из зарубежной практики. Штрафы являются обычным явлением для правонарушителей, впервые осужденных за такие преступления, как кража в магазинах, нарушение правил дорожного

движения. В более серьезных случаях судьи сочетают штрафы с лишением свободы или другими наказаниями. Если штрафы не уплачены, преступники попадают в тюрьму. Дневные штрафы – творческий ответ на эту проблему. Они требуют, чтобы правонарушители выплачивали определенный процент от их еженедельного или ежемесячного заработка, таким образом, пытаясь уравнивать финансовые последствия приговора для правонарушителя [7].

Реституция требует, чтобы правонарушитель заплатил жертве деньги, тогда как штраф требует, чтобы правонарушитель заплатил деньги правительству. Идея реституции состоит в том, чтобы заставить правонарушителя возместить потерпевшему экономический ущерб, причиненный преступлением. Например, правонарушителя могут потребовать оплатить медицинские счета жертвы или уплатить денежную сумму, равную стоимости украденного имущества. Самая большая проблема с реституцией – это сбор денег. Чтобы обеспечить выполнение постановлений о реституции, судья может арестовать активы или заработную плату правонарушителя или наложить на них арест. Другой способ добиться реституции возможен в случаях, когда реституция является условием условного осуждения. Если правонарушитель не выплатит возмещение, судья может отменить испытательный срок и заключить правонарушителя в тюрьму.

«Алые» наказания. Наказание посредством стыда представляет собой дешевую и морально удовлетворительную альтернативу наказанию. Суды приказывают людям, осужденным за нападение или растление малолетних, вывесить во дворах знаки с объявлением о своих преступлениях. Другие судьи постановляют, что водители, которые постоянно находятся в состоянии алкогольного опьянения, должны наклеить ярко-оранжевые наклейки на бамперы своих автомобилей, объявляя о своей проблеме и призывая других водителей сообщать в полицию о неустойчивом вождении. Критики говорят, что такая форма наказания вряд ли сможет изменить поведение рецидивистов, потому что эти люди в любом случае привыкли нарушать общественные правила [8].

Таким образом, на современном этапе развития институт исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства требует доработки, предлагается опираться на зарубежный опыт назначения наказаний.

Список литературы

[1] Ахметова И.Н. Деятельность подразделений по вопросам миграции МВД России по противодействию нелегальной миграции: вопросы теории и

практики. / И.Н. Ахметова. // Право: ретроспектива и перспектива. – 2021. № 1 (5).

[2] Гасаналиев А.Ш. Проблемы привлечения к административной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства. / А.Ш. Гасаналиев, М.И. Абдулаева. // Закон и право. – 2021. № 8.

[3] Гордеева А.Д. Развитие международного сотрудничества в сфере привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области дорожного движения водителей, являющихся иностранными гражданами. / А.Д. Гордеева. // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. № 1.

[4] Кочеткова Н.А. О правовой природе административного выдворения, депортации и реадмиссии. / Н.А. Кочеткова. // Государственная служба и кадры. – 2020. № 3.

[5] Летаева Е.А. Административно-правовой статус специальных учреждений МВД России для содержания иностранных граждан. / Е.А. Летаева. // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2021. № 2 (56).

[6] Монахов С.А. Особенности административной ответственности за правонарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. / С.А. Монахов. // Отечественная юриспруденция. – 2021. № 2 (46).

[7] Паукова Ю.В. Цифровая трансформация порядка привлечения иностранных граждан к административной ответственности. / Ю.В. Паукова, К.В. Попов. // Юридические исследования. – 2021. № 8.

[8] Потапенкова И.В. Некоторые особенности административной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства. / И.В. Потапенкова, Е.Н. Ярмонова. // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. № 3.

Bibliography (Transliterated)

[1] Akhmetova I.N. The activities of the divisions on migration issues of the Ministry of Internal Affairs of Russia to combat illegal migration: theory and practice. / I.N. Akhmetov. // Law: retrospective and perspective. – 2021. No. 1 (5).

[2] Hasanaliyev A.Sh. Problems of attracting foreign citizens and stateless persons to administrative responsibility. / A.Sh. Hasanaliyev, M.I. Abdulaeva. // Law and law. – 2021. No. 8.

[3] Gordeeva A.D. Development of international cooperation in the field of bringing to administrative responsibility for offenses in the field of road traffic of drivers who are foreign citizens. / A.D. Gordeeva. // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2019. No. 1.

[4] Kochetkova N.A. On the legal nature of administrative expulsion, deportation and readmission. / ON THE. Kochetkova. // Public service and personnel. – 2020. No. 3.

[5] Letaeva E.A. Administrative and legal status of special institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the maintenance of foreign citizens. / E.A. Letaeva. // Legal science and law enforcement practice. – 2021. No. 2 (56).

[6] Monakhov S.A. Features of administrative responsibility for offenses in the field of ensuring the regime of stay of foreign citizens and stateless persons on the territory of the Russian Federation. / S.A. Monks. // Domestic jurisprudence. – 2021. No. 2 (46).

[7] Paukova Yu.V. Digital transformation of the procedure for attracting foreign citizens to administrative responsibility. / Yu.V. Paukova, K.V. Popov. // Legal research. – 2021. No. 8.

[8] Potapenkova I.The. Some features of the administrative responsibility of foreign citizens and stateless persons. / I.V. Potapenkova, E.N. Yarmonov. // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2018. No. 3.

© Л.И. Судакова, 2021

Поступила в редакцию 24.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Судакова Л.И. Проблемы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 189-195. URL: <https://ip-journal.ru/>